

Revista Electrónica Primada Salud

Arelis Machado Elías

yonito1967@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8142-5120>

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No.2.Policlínico Docente “Armando García Aspuru”. Santiago de Cuba. Cuba.

Omara Mercedes Cardona Sánchez

<https://orcid.org/0000-0003-2648-3349>

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No.1.Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo”. Santiago de Cuba. Cuba.

Elia Elsa Campañá Cobas

eliaelsacampanacobas@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2582-6701>

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No. 1. Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo”. Santiago de Cuba.

Cómo citar este texto:

Machado Elías, A., Cardona Sánchez, O. M., Campañá Cobas, E. E. (2024) Criterios de estudiantes de medicina según técnica de lo Positivo. Negativo. Interesante. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 52-64. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555070>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

CRITERIOS DE ESTUDIANTES DE MEDICINA SEGÚN TÉCNICA DE LO POSITIVO. NEGATIVO. INTERESANTE

Arelis Machado Elías

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No.2.Policlínico Docente "Armando García Aspuru". Santiago de Cuba. Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-8142-5120>

yonito1967@gmail.com

Omara Mercedes Cardona Sánchez

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No.1.Policlínico Docente "Camilo Torres Restrepo". Santiago de Cuba. Cuba.

<https://orcid.org/0000-0003-2648-3349>

Elia Elsa Campaña Cobas

Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Facultad No. 1. Policlínico Docente "Camilo Torres Restrepo". Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-2582-6701>

eliaelsacampanacobas@gmail.com

...

Correspondencia: yonito1967@gmail.com

RESUMEN

En la carrera de medicina a veces resulta difícil el desarrollo del proceso docente - educativo, por la poca práctica de los aspectos metodológicos, realizado por médicos, enfermeras y otro personal del sector, a veces con insatisfacciones del estudiantado. Existen métodos científicos, como la Técnica, Estrategia o Herramienta de lo Positivo, Negativo e Interesante, poco explotada en este ámbito, que favorecen lo antes planteado. Con el objetivo de evaluar la efectividad de la técnica de lo positivo, negativo e interesante, a través de los criterios de los estudiantes del 5to año de la carrera de Medicina, en el Policlínico Docente "Camilo Torres Restrepo", en Santiago de Cuba, curso 2018 – 2019 se realiza este trabajo a través de un estudio descriptivo, transversal con recogida de los datos retrospectivo, basado en los resultados de la técnica empleada. El universo 92 estudiantes para el 100% de la rotación. Fueron emitidos 307 criterios de estudiantes, lo positivo representó el 63.2 %, el área metodológica con el 36, % de criterios positivos, el área administrativa con 42 % de estos y 14.6 % negativos. Se concluye que a través de la técnica, se conocieron elementos gerenciales y metodológicos favorables o no, en el proceso docente educativo, siendo esta efectiva. La preparación docente, metodológica y de valores del claustro de profesores distinguieron los elementos positivos e interesantes del criterio estudiantil, cumpliéndose los objetivos de la rotación de Medicina satisfactoriamente.

Palabras clave: PNI; Criterios de estudiantes; Proceso Docente Educativo; Área Metodológica; Área Administrativa o Gerencial.

CRITERIA OF MEDICAL STUDENTS ACCORDING TO THE POSITIVE, NEGATIVE, AND INTERESTING TECHNIQUE

Abstract

In the medical career, the development of the teaching-educational process is sometimes difficult, due to the lack of practice of the methodological aspects, carried out by doctors, nurses and other personnel in the sector, sometimes with dissatisfaction of the students. There are scientific methods, such as the Positive, Negative, and Interesting Technique, Strategy, or Tool, little exploited in this field, which favor the above. With the objective of evaluating the effectiveness of the positive, negative, and interesting technique, through the criteria of the 5th year students of the Medicine career, at the “Camilo Torres Restrepo” Teaching Polyclinic, in Santiago de Cuba, 2018-2019 course, this work is carried out through a descriptive, cross-sectional study with retrospective data collection, based on the results of the technique used. The universe 92 students for 100% of the rotation. 307 student criteria were issued, the positive represented 63.2%, the methodological area with 36% of positive criteria, the administrative area with 42% of these and 14.6% negative. It is concluded that through the technique, favorable or unfavorable managerial and methodological elements were known in the educational teaching process, being this effective. The teaching, methodological and values preparation of the teaching staff distinguished the positive and interesting elements of the student criteria, fulfilling the objectives of the Medicine rotation satisfactorily.

Keywords: PNI; Student criteria; Educational Teaching Process; Methodological Area; Administrative or Managerial Area.

CRITÉRIOS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA SEGUNDO A TÉCNICA POSITIVA. NEGATIVO. INTERESSANTE

Resumo

Na carreira médica, o desenvolvimento do processo ensino-educacional é por vezes difícil, pela falta de prática dos aspectos metodológicos, realizados por médicos, enfermeiros e demais funcionários do setor, por vezes com insatisfação do corpo discente. Existem métodos científicos, como a Técnica, Estratégia ou Ferramenta do Positivo, negativo e Interessante, pouco explorados nesta área, que favorecem o referido. Com o objetivo de avaliar a eficácia da técnica do positivo, negativo e interessante, através dos critérios dos alunos do 5º ano do curso de Medicina, na Policlínica de Ensino “Camilo Torres Restrepo”, em Santiago de Cuba, ano letivo 2018 – 2019, este trabalho é realizado por meio de um estudo descritivo, transversal, com coleta de dados retrospectiva, com base nos resultados da técnica utilizada. O universo 92 alunos para 100% do rodízio. Foram emitidos 307 critérios estudantis, sendo que os positivos representaram 63,2%, a área metodológica com 36% de critérios positivos, a área administrativa com 42% destes e 14,6% negativos. Conclui-se que através da técnica foram conhecidos elementos gerenciais e metodológicos favoráveis ou não no processo educativo de ensino, sendo eficaz. A preparação pedagógica, metodológica e de valores do corpo docente distinguiu os elementos positivos e

interessantes dos critérios estudantis, cumprindo satisfatoriamente os objetivos do rodízio de Medicina.

Palavras-chave: PNI; Critérios estudantis; Processo Educacional de Ensino; Área Metodológica; Área Administrativa ou de Gestão.

CRITÈRES DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE SELON LA TECHNIQUE POSITIVE. NÉGATIF. INTÉRESSANT

Résumé

Dans la carrière médicale, le développement du processus d'enseignement-éducation est parfois difficile, en raison du manque de pratique des aspects méthodologiques, réalisés par les médecins, infirmières et autres personnels du secteur, parfois avec l'insatisfaction du corps étudiant. Il existe des méthodes scientifiques, telles que la Technique, la Stratégie ou l'Outil du Positif, du Négatif et de l'Intéressant, peu exploitées dans ce domaine, qui favorisent ce qui précède. Dans le but d'évaluer l'efficacité de la technique du positif, du négatif et de l'intéressant, à travers les critères des étudiants de la 5ème année de licence de Médecine, à la Polyclinique d'Enseignement « Camilo Torres Restrepo », à Santiago de Cuba, année académique 2018 – 2019, ce travail est réalisé à travers une étude descriptive et transversale avec une collecte de données rétrospective, basée sur les résultats de la technique utilisée. L'univers 92 étudiants pour 100% de la rotation. 307 critères étudiants ont été émis, les positifs représentaient 63,2%, le domaine méthodologique avec 36% de critères positifs, le domaine administratif avec 42% de ceux-ci et 14,6% négatifs. On conclut que grâce à la technique, les éléments gestionnaires et méthodologiques favorables ou non ont été connus dans le processus d'enseignement éducatif, étant efficaces. La préparation pédagogique, méthodologique et aux valeurs du personnel enseignant a distingué les éléments positifs et intéressants des critères de l'étudiant, répondant de manière satisfaisante aux objectifs de la rotation Médecine.

Mots-clés : PNI ; Critères des étudiants ; Processus d'enseignement pédagogique ; Domaine méthodologique ; Zone administrative ou de gestion.

INTRODUCCIÓN

En la historia de la pedagogía el proceso de enseñanza aprendizaje no siempre fue concebido como un solo proceso. En la primera mitad del siglo XVIII y principios XIX se acostumbraba denominar proceso de enseñanza, en la actualidad no es posible entenderlo fuera de esta relación, no existe enseñanza sin aprendizaje o viceversa (Pérez Porto y Merino, 2021; Pérez Machado, Lie Concepción y Torres Retorta, 2009).

Hoy se considera la pedagogía como el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. Se entiende esta como teoría, reflexión, pensamiento, idealidad, mientras que la educación es práctica, acción, experiencia, realidad. (Marqués Graells, 2001)

La enseñanza-aprendizaje es un proceso de interacción e intercambio entre maestros y estudiantes. Como tal, forma parte de un sistema de comunicación intencional en un marco institucional, basado en estrategias dirigidas a provocar el aprendizaje. (Couñago, 2023)

No es el simple hecho de ser maestro o el de educar (Pérez Machado, Lie concepción y Torres Retorta, 2009). La educación es una actividad que implica el desarrollo de todas las potencialidades de las personas, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito afectivo y social. Por tanto, la educación ocurre a lo largo de todo el ciclo vital en diferentes contextos, como en la familia, la escuela, el círculo de amistades, entre otros. Tanto el alumno como el docente son las piezas centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el contenido y las variables ambientales tienen una gran influencia en la adquisición de nuevos conocimientos. (Couñago, 2023).

El contenido hace referencia a lo que se está tratando de enseñar y tendrá mayor relevancia si el alumno le da algún valor o si tiene una aplicación práctica. Por su parte, las variables ambientales propician el espacio ideal para el proceso, se deben satisfacer todas las necesidades del educando y tener una estimulación adecuada. (Couñago, 2023).

A veces estos elementos se van más allá de lo que se desea, debido a desconocimientos, al cómo hacer, y qué hacer en el momento de enseñar (Velasquí Córdoba, Cruz Rodríguez y Mena Peralta, 2021; Trujillo Saínz y Henríquez Trujillo, 2007). Un pedagogo tiene que tener habilidades que les permitan enfrentarse a los colectivos, tener conocimientos didácticos que garanticen el aprendizaje del que se educa.

En la carrera de medicina muchas veces resulta difícil este proceso, por la no práctica de los aspectos metodológicos, el proceso enseñanza aprendizaje es realizado por médicos, enfermeras y otro personal propio del sector, en ocasiones con insatisfacciones del estudiante.

Existen situaciones que afectan el buen desarrollo del proceso docente educativo que parten desde la preparación que traen los estudiantes desde el preuniversitario, constituyendo muchas veces u choque muy grande en algunos estudiantes, las características del diseño curricular puede incidir negativamente si no se ha realizado adecuadamente, el modelo de enseñanza y el tiempo que se les dedica a ella, las características de los grupos estudiantiles, los elementos que los unen y los que los separan, las relaciones interpersonales acordes a lo que se aspira. (Velasquí Córdoba, Cruz Rodríguez y Mena Peralta, 2021)

Las características del claustro de profesores y otro personal de apoyo, a los cuales les corresponde incentivar en los educando los valores éticos y morales, los cuales inician en edades tempranas de la vida, es un proceso que comienza en la familia, convirtiéndose en el primer espacio de socialización donde aprende a vivir en colectividad y construir su identidad cultural, renovando cada día los afectos, formas de pensamiento y acción, jugando un papel decisivo en el desarrollo de la personalidad y las sociedades (Velasquí Córdoba, Cruz Rodríguez y Mena Peralta, 2021). En su

desarrollo evolutivo se va incorporando otros elementos que conforman los mismos.

Si una carrera le corresponde potencializar los valores es precisamente en la de medicina, donde el hombre se convierte en el objeto de estudio, por lo que es doble esta necesidad de la formación de valores éticos y morales.

Otro elemento a considerar son las condiciones materiales para brindar el proceso enseñanza aprendizaje, la gerencia ocupa un papel significativo en dicho proceso. Los libros, los materiales informáticos, las condiciones de las aulas, los laboratorios, el inmobiliario clínico y no clínico, entre otros elementos (Trujillo Saínz y Henríquez Trujillo, 2007).

Ante estas situaciones el profesor debe conocer y evaluar cómo se comporta el proceso docente educativo en su institución, el pensar de los estudiantes con respecto al mismo, los recursos humanos y materiales que garanticen el buen funcionamiento del proceso, debiéndose apropiarse de diferentes métodos avalados científicamente, como la Técnica, Estrategia o Herramienta, como se desee nombrar, de lo Positivo, Negativo e Interesante (PNI) según Sandoval (2016), no muy explotada en la especialidad, sin embargo, con muy buenos resultados.

El PNI es una estrategia que permite mayor número de ideas que se generan sobre un evento, acontecimiento o alguna observación. Es de fácil aplicación. Para analizar o evaluar una problemática, es necesario crear una tabla con tres columnas, de lo positivo, negativo e interesante del tema o situación sujeto de análisis. El padre de esta técnica es Edward de Bono, la incluyó entre las técnicas de creatividad, sugirió que en el momento de la realización los participantes y el que lo aplique se liberen de cualquier pensamiento inducido, y le den riendas sueltas a la imaginación (Sandoval, 2016; NEXT Proyecto, 6 de mayo de 2021).

Por su estructura y apoyo a la construcción del conocimiento, se emplea en la educación como estrategia de aprendizaje, el PNI, permite establecer, juicios, objetivos sobre el tema en cuestión al considerar los aspectos por separado, facilita el análisis, promueve la construcción del conocimiento, favorece la toma de decisiones, surgen varias ideas en torno a esto, es una técnica sencilla y fácil de implementar favorece el pensamiento crítico. (Sandoval, 2016; NEXT Proyecto, 6 de mayo de 2021).

La técnica del PNI aborda lo positivo como lo aceptable, bueno y favorable que tiene ventajas. Lo negativo, inaceptable, malo, no favorable. Por último, no menos importante lo interesante que son los aspectos que pueden despertar curiosidad, reflexión e incluso inquietud. Son los que no se consideran positivos ni negativos. (NEXT Proyecto, 6 de mayo de 2021).

Durante el curso 2018 – 2019, el Policlínico docente Camilo Torres Restrepo, recibió dos grupos del quinto año de la carrera de Medicina, que efectuaron su rotación establecida en el programa de formación académica por la Atención Primaria de Salud (APS), durante cinco semanas, que incluye la Medicina General Integral, (MGI), vinculadas al inicio de la pandemia de la Covid -19 en Cuba y al concluir la estancia, se les aplicó el PNI, cumpliéndose con el objetivo de la presente investigación, el de Evaluar la efectividad de la técnica de lo positivo Negativo e interesante, según

criterios de los estudiantes del 5to año de la carrera de Medicina sobre el proceso docente educativo en el Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo”, en Santiago de Cuba, Cuba, elementos que constituyeron las motivaciones para la realización del presente trabajo investigativo.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal con recogida del dato retrospectivo, basado en la búsqueda a través de la técnica del PNI, según criterios de los estudiantes de Medicina del 5to año, en su rotación por la especialidad de Medicina General Integral, los elementos que afectan el proceso docente educativo, en el Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo” durante el curso 2018 - 2019. El universo: estuvo constituido por los 92 estudiantes de 5to año de Medicina que rotaron durante ese periodo representa el 100% de estos.

La técnica del PNI fue utilizada por el claustro de profesores del año, para conocer los criterios de los estudiantes, sobre el proceso docente educativo, esto permitió un profundo análisis para la toma de decisiones. En ambos grupos se les pidió la disposición de realizar el PNI, realizándose de forma escrita, se les orientó que debía ser anónimo, para que fueran lo más sinceros posible.

Una vez obtenidos los resultados de la última rotación, se reagruparon en tres columnas, con variables cualitativas (Positivo, negativo e interesante), en búsqueda de coincidencias de planteamientos entre equipos de rotación.

Se definió como Positivo: todos los aspectos favorables, las fortalezas de una situación, Negativo: las debilidades y riesgos que comprometen una determinada situación, plantea escenarios no deseados o negativos. Interesante: aquello que no es ni positivo ni negativo y que es resaltado en una situación. (Sandoval, 2016; NEXT Proyecto , 6 de mayo de 2021).

La recopilación de la información se realizó a través de una base de datos, con las variables estudiadas, destacándose en cada estudiante por separado. Se emplearon documentos del PNI de la anterior rotación y se decidió modificar, como medir los resultados, no por el puntaje que establece la técnica, sino por la cantidad de criterios descritos en cada una de las columnas.

Agrupados estos elementos, se consideró separarlos por áreas de responsabilidad señaladas dentro del proceso docente educativo, definiéndose variables como: Área Administrativa o gerencial, y Área Metodológica.

Área administrativa o gerencial: depende del actuar de los directivos, corresponde lo organizativo, los recursos materiales y humanos (condiciones estructurales de los locales, hacinamiento, ventilación, situación del mobiliario clínico y no clínico, materiales mínimos para la enseñanza (pizarra, tizas, borrador Computadoras), el personal no docente en función de los estudiantes en el módulo docente y en los Consultorios del médico y enfermera de la familia (CMF).

Área metodológica: depende del personal docente de la institución, su preparación y auto

preparación, el uso adecuado del programa establecido para la rotación de estudiantes del 5to año, cumplimiento del Plan Calendario (P1), Habilidades (PO), forma de realización FOE tiempo de la rotación, incluyendo la estancia en la educación en el trabajo a nivel del Consultorio Médico de Familia (CMF) y Guardia Médica, frecuencia de las clases, tiempo, forma y calidad de realización).

Esta clasificación de variables garantizó discernir en los elementos que a juicio de los educandos afectaban el proceso docente educativo, dándoles a conocer a los decisores de los diferentes niveles dirección (J Departamento docente y Consejo de dirección del área de salud, facultad de medicina a la cual se tributa, dirección municipal de salud, otros, plasmándolo en el banco de problemas institucional, para su adecuada atención y solución.

La documentación escrita se encuentra en los archivos del Departamento Docente del Policlínico. Se realizó una revisión bibliográfica en la biblioteca de esta institución y otros documentos relacionados con el tema por internet. La información obtenida se procesó mediante una computadora Samsung de la biblioteca del Módulo Docente.

Se utilizó el por ciento como medida de resumen. Los resultados se expusieron en tablas simples; que favoreció el análisis de toda la información, los resultados se compararon con otros estudios según las bibliografías consultadas, se llegó a conclusiones y se emitió una recomendación. Se evaluó con el comité de ética la investigación y por miembros del comité científico de la institución.

RESULTADOS

Tabla 1

Relación de estudiantes por grupo de rotación. Policlínico Docente Camilo Torres Restrepo 2018-2019

Total de estudiantes por grupos de Rotación	Cantidad	Por ciento (%)
Grupo 1	48	52,7
Grupo 2	44	47,3
Total	92	100

Fuente: Archivo Documental del PNI.

El 52, 7 % de los estudiantes fueron del primer grupo de rotación y el 47, 3 % del segundo grupo. No hay diferencias significativas entre ambos grupos. (Tabla1)

Tabla 2

Criterios de estudiantes del 5to año y resultados del PNI.

Criterios según PNI	Cantidad	Por ciento (%)
Positivo	194	63,2
Negativo	83	27,0
Interesante	30	9,8
Total	307	100

Se observa que el 63,2 % de los criterios fue positivo, seguido del 27,0 % negativo, este último a tomar en cuenta para solventar dificultades. (Tabla 2).

Tabla 3

Criterios de estudiantes de 5to año según PNI, y áreas de responsabilidad.

Áreas de Responsabilidad	Criterios Positivo		Criterios Negativo		Criterios Interesante		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Gerencial o Administrativo	81	26,4	45	14,6	3	1,0	129
Metodológico	113	36,8	38	12,4	27	8,8	178	58
Total	194	63,2	83	27,0	30	9,8	307	100

El 58 % de los criterios correspondieron a los aspectos metodológicos, con el 36,8 % de criterios positivos. El 42 % de los criterios relacionados con el área administrativa o gerencial, con el 14,6 % de los negativos. (Tabla 3)

DISCUSIÓN

El escenario docente se desarrolló para esta rotación del 5to año de medicina, en el policlínico docente Camilo Torres Restrepo, en el casco histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, con una estructura colonial, con servicios de urgencias y emergencias, Rx, laboratorio clínico, estomatología y otros. 24 consultorios del médico y enfermeras de la familia en 10 locales adaptados, realizándose la educación en el trabajo por médicos especialistas en Medicina general Integral (Medicina Familiar para el mundo), y un departamento docente con un local con iguales características del policlínico y CMF, en el cual se desarrollan las actividades teóricas; conferencias seminarios, encuentros de conocimientos, exámenes prácticos y teóricos y otros, tanto del pregrado como del postgrado, con una pirámide docente bastante completa con un Dr. en Ciencias Pedagógicas, profesor consultante, titular, Doctorando, Maestros, Segundo Grado en diferentes especialidades, Master en Ciencias y otros, lo que permitió enfrentar las disímiles brechas existentes para llevar a cabo el hermoso proceso docente educativo.

Los criterios de los estudiantes del 5to año fueron expuestos a través de la técnica del PNI, encontrando semejanza con otras investigaciones realizadas, en estudio de Jorna Calixto, Bustamante y Véliz Martínez (2015), en el diplomado de Salud Pública, si bien no abordan la misma temática; si tienen resultados similares al usar la técnica por lo fácil, sencilla y útil. En la universidad de ciencias médicas de Ciego de Ávila, los estudiantes de medicina, de diferentes años de la carrera se interesan por ampliar sus conocimientos sobre salud bucodental y su influencia en la salud general, especialmente durante el embarazo, y en aprender sobre las acciones de promoción de salud bucal que pueden y deben siempre estar unidas a las de salud general. (Guillemí Álvarez, et al., 2022)

La utilización del PNI permitió conocer estos elementos y los aspectos positivos tienen similitud con los de esta investigación. En esta investigación los criterios negativos están relacionados en el orden gerencial o administrativo, destacando los problemas estructurales del escenario docente tanto en el departamento como en los CMF, el ruido de la música de vecinos aledaños al local, el inmobiliario no clínico, el hacinamiento y la falta de ventilación se destacan entre los criterios de estos

En estudio realizado por Ramírez Cabañín, et. al. (2022) mostraron elementos semejantes con los resultados de aspectos positivos negativos e interesantes, independientemente al tema que fue tratado por ellos. Lo encontrado por Valverde Grandal, et al. (2019) con el estudio de experiencia del aula virtual de la facultad de estomatología en la Habana, demuestra cuán buena es la técnica empleada, permitió la misma evaluación de los criterios emitidos por los estudiantes

En la filial de la Isla de la Juventud, Álvarez Caraballo, et al. (2022) realizaron un estudio con las experiencias en la asignatura: Introducción a la clínica durante la Covid-19. Curso 2020-2021 y aplicaron el PNI, existen semejanzas con los resultados del trabajo actual, los elementos positivos estuvieron por encima de los negativos, y los interesantes tuvieron un por ciento mayor al mostrado en el presente estudio. El estudio que se realizó destaca los elementos positivos muy estrechamente relacionado con el actuar de los docentes y colaboradores, la profesionalidad, la preparación en valores y las técnicas empleadas para las diferentes actividades, lo que propició alentadores resultados en el orden de la promoción de los estudiantes en la rotación efectuada.

Otras investigaciones como Estrategia de superación para perfeccionar la labor de dirección de los jefes de departamento docente de la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García", realizada por Moynelo Rodríguez, et al. (2018) en la que se sometió a un proceso valorativo la estrategia, mediante la técnica de evaluación de PNI, permitió conocer qué era lo que más les había impactado y en que se debía mejorar, resultados similares a los de este estudio en cuanto a la aplicación de la técnica. El estudio actual difiere en la utilización de la técnica en relación a la forma de evaluar por la sumatoria de los puntos, no así con el resultado que arrojó el uso de la técnica.

También Bastarrechea Milián, et al. (2021) aplicaron en la investigación la técnica de PNI al total de los estudiantes (75) que recibieron el curso optativo de riesgo quirúrgico, en la carrera de estomatología, se recogieron los datos y se seleccionaron los que más frecuentemente se mencionaron, los criterios positivos de los estudiantes a través del PNI predominaron, dato similar al que se obtuvo en este estudio.

Para explorar el estado de opinión de los estudiantes de medicina López González, et. al. (2018) aplicaron el PNI mientras que Wilson Donet, et al. (2019) lo hicieron para evaluar la calidad del diplomado en los enfermeros, en ambos estudios hubo resultados similares a los de este trabajo, obteniendo información importante desde lo positivo, negativo e interesante.

Las literaturas consultadas no abordan esta temática del mismo modo que se realiza en el presente estudio, sin embargo, la utilización del PNI les ha permitido obtener informaciones valiosas

que les han favorecido, en el conocimiento de diferentes problemáticas como ha ocurrido en esta, permitiendo tomas de decisiones importantes y necesarias.

CONSIDERACIONES FINALES

Los estudiantes del 5to año de Medicina vertieron sus criterios a través del PNI, sobre los elementos gerenciales y metodológicos favorables o no en el proceso docente educativo. La preparación docente, metodológica y de valores del claustro de profesores distinguieron los elementos positivos e interesantes del criterio estudiantil, cumpliéndose los objetivos esenciales de la rotación de Medicina General Integral de forma satisfactoria evidenciados a través de la técnica empleada, la cual permitió incorporar los mismos al banco de problemas institucional, con el consiguiente plan de acción, para la solución de estos por los decisores a diferentes niveles. Todos estos elementos validan la efectividad de la técnica o herramienta empleada.

RECOMENDACIONES

Darle mayor utilidad a esta técnica de actuación, en cualquier esfera del trabajo del centro, para mantener el conocimiento sistemático de los elementos que afectan a trabajadores y estudiantes.

***No se recibió financiación para el presente trabajo.**

***No existen conflictos de intereses.**

***AME:** participó en la conceptualización, investigación, administración del proyecto, supervisión, visualización, redacción - borrador original, redacción - revisión y edición.

OMCS: participó en la investigación, en las bibliografías según normas de Vancouver y su acotación en la investigación. Revisión final del documento.

EECC: participó en la investigación, redacción - borrador original

Todos los autores aprobaron la versión final del manuscrito.

REFERENCIAS

Álvarez Caraballo, L., Laffita Acanda, A., Viera Pérez, A. (2022) Experiencia en la asignatura Introducción a la clínica durante la Covid-19. Curso 2020-2021. *En Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2022.*

<https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/viewPDFInterstitial/965/351>

Bastarrechea Milián, M. D. L. M., Rosales Reyes, S. Á., Ciria González, C., Quiñones La Rosa, I. (2021). Curso optativo de riesgo quirúrgico para estudiantes de pregrado de la carrera de

- estomatología. *Educación Médica Superior*, 35(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412021000200007&script=sci_arttext&lng=pt
- Couñago, A. (2023). *¿Qué implica el proceso de enseñanza-aprendizaje?. Eresmamá.*
<https://eresmama.com/que-implica-proceso-ensenanza-aprendizaje/>
- Guillemí Álvarez, N. M., Alberti Vázquez, L., Prieto Cordovés, Y., Águila León, H. (2022). Impacto social del curso: bases teórico-prácticas de la promoción de salud bucal para estudiantes de medicina. *En Jornada Virtual de Estomatología 2022. Ciego de Ávila.*
<https://estocavila2021.sld.cu/index.php/estocavila/2022/paper/view/398>
- Jorna Calixto, A. R., Bustamante Alfonso, L. M., & Véliz Martínez, P. L. (2015). Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje del Diplomado en Administración Pública. *Educación Médica Superior*, 29(4), 790-797.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000400012&script=sci_arttext
- López González, E., González Cordero, F., Gámez Pérez, A., Solimám Díaz, G., Díaz Riesgo, M. (2018). La anatomía comparada del corazón, una necesidad de práctica de laboratorio en la carrera de medicina. *Educación Médica Superior*, 32(2), 1-10.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000200009&script=sci_arttext
- Marqués Graells, P. (2001). La enseñanza. Buenas prácticas. La motivación. *Barcelona: Universidad de Barcelona*, 12(12).
- Moynelo Rodríguez, H., Peña Vázquez, D., Fernández Oliva, B., Batista Gutiérrez, T. (2018). Estrategia de superación para perfeccionar la labor de dirección de los jefes de departamento docente de la Facultad de Ciencias Médicas" General Calixto García". *Educación Médica Superior*, 32(1), 141-154.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000100014&script=sci_arttext
- NEXT Proyecto. (6 de mayo de 2021). *Técnicas de creatividad: evaluación PNI.*
[https://nextproyecto.com/2021/05/06/tecnicas-de-creatividad-evaluacion-pni/#:~:text=La%20evaluaci%C3%B3n%20PNI%20\(acr%C3%B3nimo%20de,lo%20que%20de%20nomina%20pensamiento%20lateral.](https://nextproyecto.com/2021/05/06/tecnicas-de-creatividad-evaluacion-pni/#:~:text=La%20evaluaci%C3%B3n%20PNI%20(acr%C3%B3nimo%20de,lo%20que%20de%20nomina%20pensamiento%20lateral.)
- Pérez Machado, J., Lie Concepción, A. E., Torres Retorta, Y. (2009). La pedagogía como ciencia de la Educación. *Odiseo. Revista electrónica de Pedagogía*. 25.
<https://odiseo.com.mx/marcatexto/la-pedagogia-como-ciencia-de-la-educacion/>
- Pérez Porto, J. P., Merino, M. (2008, June 30). *Pedagogía - Qué es, definición, importancia y tipos.* Definicion.de.
<https://definicion.de/pedagogia/>

Ramírez Cabañín, O., Toledo Pimentel, B., Figueroa Pérez, Y., Pérez Arecheaga, D. (2022) Uso de la aplicación móvil Whatsapp en el posgrado. *Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2022*.

<https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/viewPDFInterstitial/445/389>

Sandoval, C. (2018). *La PNI como estrategia de aprendizaje - e-Learning Galileo*. Galileo.edu.

<http://elearning.galileo.edu/?p=952>

Trujillo Saíenz, Z. D. L. C., Henríquez Trujillo, D. (2007). Análisis de problemas del proceso docente educativo con técnicas estratégicas. Una opción. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 11(4), 70-81.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942007000400006&script=sci_arttext

Valverde Grandal, O., García Alfonso, M. O., Rodríguez Soto, A. (2019). Experiencias en el uso del aula virtual de la Facultad de Estomatología de la Habana. *En Jornada Virtual de Educación Médica 2019*.

<http://edumed2019.sld.cu/index.php/edumed/2019/paper/view/43>

Velasteguí Córdova, M. E., Cruz Rodríguez, D., Mena Peralta, M. R. (2021). El fortalecimiento de valores en los estudiantes de la Universidad Uniandes Puyo. *Conrado*, 17(79), 126-132.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000200126&script=sci_arttext

Wilson Donet, M., Llanes Rizo, M., Morales López, A. E., Vera Rodríguez, J. E. (2019). Impacto del Diplomado prevención de Burnout en el autocuidado del personal de enfermería. *Humanidades Médicas*, 19(1), 115-130.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202019000100115&script=sci_arttext&lng=pt

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.